

(SJIF) Impact Factor-7.675

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

September-2021

ISSUE No- (CCCXVIII) 318 (D)

Thoughts and Works of Dr. Babasaheb Ambedkar

Chief Editor

Prof. Virag S. Gawande

Director

Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor

Dr. Pramod S. Meshram

I/c Principal,

Shri M. H. K. College of
Arts & Comm. Pachal

The Journal is indexed in:

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

Aadhar International Publication Amaravati

Website – www.aadharsocial.com Email – aadharsocial@gmail.com.

Impact Factor – 7.675

ISSN – 2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

September-2021

ISSUE No- (CCCXVIII) 318

Thoughts and Works of Dr. Babasaheb Ambedkar

Chief Editor

Prof. Virag.S.Gawande

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

Editor

Dr. Pramod S. Meshram

I/c Principal,

Shri M. H. K. College of Arts & Comm. Pachal .

Aadhar International Publication

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

© All rights reserved with the authors & publisher

INDEX D

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
1	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता आणि सद्यस्थिती	प्रा. डॉ. संतोष पां. बनसोड	1
2	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सिध्दांतवादी सामाजिक चळवळ	डॉ. प्रमोद एस. मेश्राम	7
3	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दलित साहित्य	डॉ.विकास शंकर पाटील	12
4	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतरचे 'प्रबुद्ध भारत'	वानखडे अमरदीप शामराव	16
5	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: भारतीय लोकशाहीचे शिल्पकार	प्रा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद टी. पटले	21
6	डॉ. आंबेडकर आणि मुक्त अर्थव्यवस्था	डॉ. रक्षित मदन बागडे	27
7	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार : एक अध्ययन	प्रा. रविकुमार हरीश जसमतिया / डॉ. राजेंद्रकुमार रामराव गव्हाळे	31
8	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता आणि सामाजिक विचार	रुपाली राजू सावे	35
9	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेती, शेतमजूर व कामगार विषयक कार्य	डॉ. रूपेश एम. मेश्राम	39
10	गुनिक भारतातील महिला सक्षमीकरणातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान	डॉ. भैरगुंडे एस.एस	44
11	“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडवून आणलेले सत्याग्रह”	प्रा.तळणीकर एस.जी.	49
12	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषिसंस्कृती विषयक विचार व कार्य	प्रा.डॉ. संभाजी आण्णू शिंदे	52
13	कामगारांचे कैवारी : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर	प्रा.डॉ.सतीश मस्के	61
14	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विविध क्षेत्रातील योगदान	डॉ.सीमा राघू आवचर	64
15	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शैक्षणिक दृष्टिकोन	प्रा.डॉ. शिला कमलाकर स्वामी	68
16	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व सामाजिक चळवळी	डॉ.शिवाजी सोमला पवार	73

डॉ. आंबेडकर आणि मुक्त अर्थव्यवस्था

डॉ. रक्षित मदन बागडे

सहायक प्राध्यापक, स्व. मन्सारा मजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपुर,
भंडारा ,rakshitbagde@gmail.com

आपल्या देशाने 27 जानेवारी 1950 रोजी लोकशाहीचा स्वीकार केला. बहुमताने लोकप्रतिनिधींना निवडून त्यांनी गठीत केलेली शासनप्रणाली हीच राजकीय लोकशाही होय. राजकीय लोकशाहीचा पाया जर सामाजिक लोकशाहीचा नसेल तर ती टिकूच शकणार नाही. गौतम बुद्धाचे तत्त्वज्ञान स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय ही मूल्ये प्रदान करतात. या शिवाय संपूर्ण मानवाच्या विकासाकरिता या जगातून दुःख व दैन्य नष्ट करण्याचा उपाय आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या तत्त्वाचा आहे. म्हणून सामाजिक लोकशाही बुद्धाच्या समाजवादातून प्रस्थापित होऊ शकते. यावर डॉ. आंबेडकरांचा विश्वास होता.

मानवी जीवन सुखमय होण्यासाठी आणखी एका लोकशाहीची आवश्यकता असते. ती म्हणजे आर्थिक लोकशाही होय. राज्य समाजवादाच्या मार्गाने आर्थिक लोकशाही स्थापन करणे हा डॉ. आंबेडकरांचा मुख्य उद्देश होता. राज्य घटनेतच समाजवादाची तरतूद असावी असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. 29 ऑगस्ट 1947 ला डॉ. आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. ते त्यांनी घटना विरोधाने तरी देखील इतर सभासदांच्या विरोधामुळे राज्य समाजवादाचा अंतर्भाव करू शकले नाही.

भारतातील विषम जातीव्यवस्था जमीनदार वर्ग व उद्योगपती समताधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ देणार नाही याची डॉ. आंबेडकरांना जाणीव होती म्हणून घटना अंमलात आल्यावर दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राज्य समाजवादाच्या तरतुदी लागू करण्यास वेळ लागू नये अशी त्यांची भूमिका होती.

मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून सरकारने अनेक निर्बंध स्वतःवरच ओढावून घेतले आहे. याची प्रचिती आपणास 1 जानेवारी 1995 रोजी आलेली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून सरकारने अनेक कायद्यात फेरबदलही केलेले आहेत. त्यात —

1. आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार भारतीय अधिनियम — 1985
2. भारतीय ट्रेड युनियन अधिनियम
3. बँक कंपनी अधिनियम — 1970
4. भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट — 1985
5. खाण आणि खनिज अधिनियम
6. आजारी व्यवसायिक कंपनी
7. कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम
8. हवाई कार्पोरेशन अधिनियम

या आणि अशा अनेक कायद्यातील बदलांमुळे भांडवलशाही व ब्राह्मणशाही मजबूत होणार आहे आणि ही बाब देशातील मागासवर्गियांना अतिशय घातक आहे.

1991पासून सरकारने निर्गुतवणुकीचे धोरण अवलंबिल्याने देशी, विदेशी भांडवलदारांचे व उद्योगांचे उत्पन्न वाढत आहे परंतु सर्वसामान्य लोकांचे आणि गरीब जनतेचे उत्पन्न कमी होत आहे. रोजच्या रोज त्यांची क्रयशक्ती कमी होत चालली आहे. त्यामुळेच सरकारी गोदामे धान्याने भरलेली असूनही ते धान्य विकत घेण्याची क्षमता नसल्याने भूखबळी वाढत आहे. ओरिसा व महाराष्ट्र (मंळघाट) येथील आदिवासींची मुले कुपोषणाने मरत आहेत.

सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री होत आहे आणि जे काही उपक्रम शिल्लक आहेत त्यात अजूनही अनुसूचित जाती व जमातींच्या पदांचा बँकलाग आहे.

मुक्त आर्थिक धोरणात सेवांचे खाजगीकरण होत असल्याने त्याचा आरोग्य सेवेवर विपरित परिणाम पडलेला आहे. विना श्रमातून गडगंज संपत्ती कमविणारे धनदांडग्यांच्या आरोग्यावर सरकार कोट्यवधी संपत्ती खर्च करीत आहे परंतु शासकीय रुग्णालयाची अवस्था इतकी खराब होत चालली आहे की तेथे डॉक्टर्स, नर्स, औषधी यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे चांगले आरोग्य ही बाब मागासवर्गीयांना आता स्वप्नच ठरणार आहे. खाजगीकरणाने गरीब व मागासवर्गीयांचा सत्यानाश अटळ आहे.

सन 2002-03 च्या अर्थसंकल्पात 42,000 कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीच्या नावावर कमी करण्याचा संकल्प सरकारने मांडला होता. महाराष्ट्र सरकारने याच्याही पुढे जाऊन 2003 च्या अर्थसंकल्पात 29,828 कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविले. 34 वेगवेगळ्या विभागांचा आढावा घेऊन 60 हजारांच्या वर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आले. शासनाची कल्याणकारी राज्याची योजना राज्यघटनेनी आखून दिलेली आहे. परंतु कार्यरत असलेले शासन भांडवलवादी व वर्णवर्चस्ववादी असल्यामुळे कर्मचारी विरोधी भूमिका घेत आहेत.

मुक्त आर्थिक धोरणात सरकारने नोकरभरती बंद केली आहे. सार्वजनिक उद्योग आणि सरकारी सेवांचे खाजगीकरण स्वीकारून नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी केले आहे. दि. 7 एप्रिल 2001 च्या जी.आर. नुसार सेवा निवृत्ती, स्वेच्छा, निवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू यापैकी कोणत्याही घटनेमुळे रिक्त होणारी पदे शासनाच्या मान्यतेशिवाय भरण्यात येऊ नये. देशात लोक कल्याणसाठी व्यवसाय ही संकल्पना मागे पडून नफाखोरीसाठी व्यवसाय असाच प्रकार सुरू आहे.

देशातील शेतकऱ्यांचे तर हाल बेहाल आहेत. आजपर्यंत मुक्त आर्थिक धोरणाला कंटाळून देशातील लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. औद्योगिक वस्तू स्वस्त होत आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मोठ्या भांडवलदारांनाच होतो. परंतु शेतकरी मात्र हमी भावासाठीच लढतो आहे.

देशात 65 दशलक्ष टन धान्य पडून आहे. असे असतांनाही धान्याची आयात केली जात आहे. देशात दुधाचे उत्पादन इतके वाढले आहे की दररोज 20 हजार लिटर दूध समुद्रात फेकले जात आहे परंतु लाखो मुलामुलींना दूध मिळत नाही. भारतात निर्यातीवर सबसिडी दिली जात नाही परंतु आयातीवर मात्र सबसिडी दिली जाते. साखरेचे उत्पादनात देश प्रथम क्रमांकावर आहे. सध्या देशात 45 हजार टन साखर गोदामात पडून आहे असे असतांनाही बाहेरच्या देशातून साखर मुक्तपणे आयात केली जात आहे. द्राक्षांच्या उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक असूनही अमेरिकेतून द्राक्षे,

सफरचंद यायला लागली. गोव्यातील काजू जगप्रसिद्ध आहे परंतु ब्राझिलमधून स्वस्त काजूने भारतीय शेतीवर घाला घातला आहे.

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार वय 6 ते 14 वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे हे तत्व 52 वर्षांनंतर मान्य करण्यात आले. स्पर्धेचे युगात केवळ अक्षर ओळख पुरेशी ठरणार नाही. म्हणूनच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा खाजगी क्षेत्रास उदयास आल्या. ह्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची फी जास्त असल्यामुळे गरीबांच्या मुलांना इंग्रजी अक्षर ओळखणे कठीण जात आहे.

उच्च शिक्षणातील सबसिडी कमी करा असा जागतिक बँकेचा आदेश आहे. शिक्षणाचा सेवा व्यापारात समावेश करून 'शिक्षणाचा व्यापार' सुरू झाला आहे. पूर्वी मागासवर्गीयांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. आता अधिकार असूनही खाजगी शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या विषमव्यवस्थेत उच्चवर्णीयांचाच फायदा होणार आहे.

कुमार मंगलम, अंबानी, टाटा या सारख्या उद्योगपतींकडे तंत्र शिक्षण व उच्च शिक्षण सोपवून शिक्षणाचे व्यापारीकरण सुरू झाले आहे. पैशाशिवाय शिक्षण घेणे मुक्त बाजारात शक्य नाही. त्यामुळे पुन्हा आता गरिब विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

ज्या मार्गदर्शक तत्वांमधून आर्थिक लोकशाही रुजण्याची शक्यता होती ती स्वप्ने मुक्त आर्थिक धोरणामुळे धुळीस मिळत आहेत. कामाचा, शिक्षणाचा व सरकारी सहाय्याचा अधिकार पिडीत लोकांना मिळावा म्हणून अनुच्छेद 41 ची तरतूद असूनही शासकीय रुग्णालये खाजगी करणे व फीस वाढविली जात आहे ही सगळी वाटचाल मार्गदर्शक तत्वांविरुद्ध आहे.

गरीब व मागासवर्गीय लोकांना सामान्यपणे आर्थिक व सामाजिक जीवन जगता आले पाहिजे. समाजातील सर्व लोकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन केले पाहिजे. अन्न, वस्त्र, निचारा, आरोग्य व शिक्षण या माफक दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. लोकांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी रोजगारांच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. तेव्हाच लोकांचा विकास होईल परिणामतः देशाचा विकास होईल.

निष्कर्ष—

1. मुक्त आर्थिक धोरण आणि डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान एकमेकांच्या पूर्ण विरोधी बाजू आहेत. मुक्त आर्थिक धोरणामुळे सामाजिक लोकशाही नष्ट होत आहे.
2. डॉ. आंबेडकर प्रणीत राज्य समाजवादात सामाजिक व न्यायाची समता प्रस्थापित करण्याचा उद्देश आहे. तर मुक्त आर्थिक धोरणात भांडवलशाही व पुढे साम्राज्यवाद आणण्याचा उद्देश आहे.
3. राज्य समाजवादात विमा, शेती, बँक, उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरणावर भर आहे तर मुक्त आर्थिक धोरणात खाजगीकरणावर भर आहे. या खाजगीकरणातून गरीब शेतकऱ्यांना आणखी गरीब केल्या जात आहे.
4. मुक्त आर्थिक धोरणातून भांडवलदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जागतिक स्तरावर वर्चस्व निर्माण झाले आहे. यातून स्पर्धेला वाव मिळून लघु व कुटीर उद्योगांचा न्हास होत आहे.
5. शिथिलीकरणाच्या माध्यमातून इतरत्र न खपणारा माल भारतात येत आहे. त्यामुळे भारतीय ग्राहकाची मोठ्या प्रमाणात लुबाडणूक होत आहे.

6. मुक्त आर्थिक धोरणातून खाजगीकरण अंमलात येऊन कामगार कपातीचे धोरण सुरू आहे. तसेच मजुरीचे दर ठरविण्याचे कोणतेही स्वातंत्र्य सरकारला राहिलेले नाही.

7. विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण झाल्याने सामान्य जनतेला लुबाडण्याचे अनेक नवीन प्रकरण समोर येत आहेत. शिवाय सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा खाजगी विमा कंपन्याकडे जात आहे. डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेला 'प्रत्येक व्यक्तीला सक्तीचा विमा' तत्वाची पायमल्ली होत आहे.

8. डॉ. आंबेडकरांनी शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर दिला होता. परंतु मुक्त आर्थिक धोरणात शेतीचे खाजगीकरण करण्यात येऊन शेतीला कोणत्याही सोयी सुविधा सरकार देवू इच्छित नाही. सरकारने आदिवासींच्या जमिनी विक्रीला काढण्याचे नवे धोरण सुरू केले आहे. तसेच 'सेझ' च्या माध्यमातून सुपीक जमिनी मोठ्या कंपन्यांना मातीमोल भावाने विकल्या जात आहेत.

9. खाजगीकरणाचे धोरण इतक्या वेगाने चालविण्यात येत आहे की, नफ्यात असणारे उद्योग ही विकल्या जात आहेत. त्यातून गरीब श्रीमंत दरी आणखी वाढणार आहे.

10. स्वेच्छानिवृत्ती सारखे धोरण राबवून सरकार कर्मचाऱ्यांचा काम करण्याचा हक्क हिरावून घेत आहे. संपूर्ण देशात खाजगीकरण झाल्यास बेकारी वाढून बेकार युवक काम नसल्याने अनैतिक मार्गाकडे ओढावला जाईल.

11. देशात शेतकरी नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करित आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रीयीकरणाचे तत्व स्वीकारले असते तर बळीराजावर आज आत्महत्या करण्याची पाळी आली नसती.

12. मुक्त आर्थिक धोरणातून भांडवलशाहीची वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि भांडवलशाही ही लोकशाही विरोधी आहे. म्हणून सांसदीय लोकशाही वाचविण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या राज्य समाजवादाची अत्यंत आवश्यकता आहे.

मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात संपविली जात आहे. सांसदीय लोकशाहीच्या ठिकाणी जागतिक हुकूमशाही निर्माण होत आहे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही संपुष्टात येत आहे.

संदर्भ ग्रंथ —

- बागडे रक्षित मदन (2019) मुक्त आर्थिक धोरणविषयक डॉ. आंबेडकरांचे तत्वज्ञान, लोटस अँड कोब्रा प्रकाशन नागपुर ISBN- 978-93-87250-26-0
- काकडे दिलीप (2002) जागतिकीकरणात डॉ. आंबेडकर, भुमीपूत्र प्रकाशन, पुणे.
- काकडे दिलीप (2003) मिश्र अर्थव्यवस्थेकडून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे, प्रकाशक—बी.डी. काकडे
- कांबळे उत्तम (2002) जागतिकीकरण आणि दलितांचे प्रश्न, सुगावा प्रकाशन पुणे.
- भागवत विष्णू (2006) जागतिकीकरण नविन गुलामगिरी, समता प्रकाशन, नागपूर.